

Le taux d'emploi salarié en France des diplômés de 2023 de licence générale à 6 et 12 mois

En 2023, 155 000 étudiants ont obtenu une licence générale en université ou autres institutions d'enseignement supérieur, dont 130 000 étudiants français de moins de 30 ans. Parmi ces derniers, 77,8 % ont poursuivi ou repris des études en France l'année suivante. Parmi ceux n'ayant pas poursuivi ou repris des études en France, 58,1 % occupent un emploi salarié en France à 12 mois. Pour la moitié des diplômés de la promotion 2021, le salaire net mensuel à 12 mois est compris entre 1 410 euros et 1 850 euros.

Le taux d'emploi salarié en France des diplômés 2023 en légère baisse par rapport à la promotion précédente

En 2023, 155 000 étudiants ont été diplômés de licence générale en université ou autres institutions d'enseignement supérieur, dont 130 000 étudiants français de moins de 30 ans.

La licence générale n'a pas jusqu'à présent pour vocation l'insertion professionnelle du fait de son contenu largement théorique. Après ce diplôme, la suite logique pour les étudiants est plutôt la poursuite d'études, et 77,8 % des diplômés de la promotion 2023 ont suivi cette voie (voir Source).

Pour la promotion 2023, 22,2 % des diplômés de licence générale sont néanmoins sortis de l'enseignement supérieur, et, 6 mois après leur diplomation, 54,2 % d'entre eux occupent un emploi salarié en France (- 1,2 point par rapport à 2022). Tout comme pour les promotions précédentes, cette part progresse ensuite pour s'établir à 58,1 % 12 mois après la diplomation, en léger retrait de 0,9 point par rapport à la promotion précédente.

Taux d'emploi salarié en France de 6 à 30 mois des diplômés de licence générale selon l'année universitaire (en %)

Source : MESR-SIES. InserSup 2023.

Une insertion plus aisée pour les diplômés de Sciences Humaines et Sociales

Les diplômés 2023 en Sciences-Humaines et Sociales (SHS) enregistrent le taux d'emploi salarié en France à 12 mois le plus élevé (62,2 %), bien qu'en baisse de 0,8 point en comparaison avec la promotion 2022. Ceux de Sciences-Technologie-Santé (STS) s'insèrent presque autant (60,3 %). Le taux pour les diplômés de Droit-Economie-Gestion (DEG), à 55 %, s'inscrit en recul significatif par rapport à la promotion précédente (- 2,5 points). À l'inverse, les sortants de Lettres-Langues-Arts (LLA) voient leur taux d'emploi salarié en France à 12 mois progresser légèrement (+ 0,7 point), tout en restant le plus bas à 53,3 %.

Taux d'emploi salarié en France des diplômés de licence générale (en %) et évolution au regard de la promotion précédente (en point)

	6 mois	12 mois
Cursus et domaines disciplinaires		
Droit-Economie-Gestion (DEG)	48,8 (-4,5)	55,0 (-2,5)
Lettres-Langues-Arts (LLA)	49,2 (-0,5)	53,3 (+0,7)
Sciences Humaines et sociales (SHS)	60,8 (+0,3)	62,2 (-0,8)
Sciences-Technologies-Santé (STS)	55,7 (-1,1)	60,3 (-1,5)
Ensemble Licence générale	54,2 (-1,2)	58,1 (-0,9)

Source : MESR-SIES. InserSup 2023.

Lecture : parmi les diplômés 2023 de licence générale en Droit-Economie-Gestion (DEG), 54,2 % de celles et ceux qui sont sortis de l'enseignement supérieur occupent un emploi 12 mois après leur diplomation.

Les femmes s'insèrent davantage que les hommes dans tous les domaines, à l'exception de STS (Annexe). C'est particulièrement le cas en SHS, avec 63,4 % pour les femmes contre 58,1 % pour les hommes 12 mois après leurs diplômes. En STS, 60,6 % des hommes et 60,0 % des femmes sont en emploi salarié 12 mois après l'obtention du diplôme.

Un salaire plus élevé pour les diplômés de Droit-Economie-Gestion

Salaires nets mensuels (en euros) des diplômés 2021 de licence générale en emploi en France 12 mois après leur diplomation

	1 ^{er} quartile	3 ^{ème} quartile
Cursus et domaines disciplinaires		
Droit-Economie-Gestion (DEG)	1 460	1 870
Lettres-Langues-Arts (LLA)	1 370	1 760
Sciences Humaines et sociales (SHS)	1 400	1 860
Sciences-Technologies-Santé (STS)	1 420	1 860
Ensemble Licence générale	1 410	1 850

Source : MESR-SIES. InserSup 2023.

Lecture : parmi les diplômés 2021 de licence générale en Droit-Economie-Gestion (DEG) en emploi 12 mois après leur diplomation, trois quarts ont un salaire net mensuel EQTP supérieur à 1 460 euros (voir Source).

Parmi les diplômés 2021, ceux en Droit-Economie-Gestion (DEG) perçoivent les salaires nets mensuels équivalent temps plein (EQTP) les plus élevés : la moitié d'entre eux perçoivent un salaire compris entre 1 460 € et 1 870 €. A l'opposé, pour la moitié de diplômés de Lettres-Langues-Arts (LLA) occupant un emploi salarié en France, les salaires nets mensuels sont compris entre 1 370 € et 1 760 €.

Tout domaine disciplinaire confondu, un quart des diplômés 2021 de licence générale perçoivent un salaire EQTP net mensuel inférieur à 1 410 €. De même, un quart de ces diplômés ont un salaire EQTP net mensuel supérieur à 1 850 €.

Le contrat à durée indéterminée (CDI) et le contrat à durée déterminée (CDD) sont les contrats prédominants

Les diplômés sortants de licence générale présentent la particularité d'occuper beaucoup plus massivement que les autres diplômés des emplois en CDD (de droit privé ou de droit public) 12 mois après leur diplomation (41,8 %, dont 17,4 % de droit public).

Répartition des natures de contrat à 12 mois des diplômés de licence générale (en %)

Source : MESR-SIES. InserSup 2023.

Un peu plus d'un tiers de ces diplômés s'insèrent en CDI 12 mois après la diplomation. Le recul de 5 points de ce débouché par rapport à la promotion précédente, a comme contrepartie l'augmentation de la part de ceux en emploi 'Autres' à 20,8 % (+ 5,6 points par rapport à la promotion 2022). Parmi ces autres types d'emploi, 10,8 %

des diplômés sont en service civique (+ 4,5 points) et 6,7 % en contrat de mission ou intérim (+ 0,3 point) (Annexe).

Les diplômés sortants de licence générale sont également bien plus enclins à entrer en tant que titulaire dans la fonction publique (2,8 %), ce diplôme étant une voie d'accès aux concours.

Les diplômés de Lettres-Langues-Arts sont ceux qui s'insèrent le plus en CDI

Les diplômés en LLA, sont ceux qui s'insèrent le plus fréquemment sous la forme d'un CDI (36,8 %).

Les diplômés de STS s'insèrent le plus avec un CDD et ceux de DEG s'y insèrent le moins (43,8 % contre 39,7 %). Ces derniers se portent plus fréquemment que les autres diplômés vers un emploi dans la fonction publique (5,7 %).

Les femmes davantage insérées en emploi stable 12 mois après leur diplomation

Un tiers des hommes sortant de licence générale sont en CDI contre 35 % pour les femmes. Femmes et hommes occupent, dans la même proportion, un emploi en CDD (respectivement 41,8 % et 41,9 %). Ce contrat est un peu plus fréquemment de droit public pour les hommes. Ces derniers s'insèrent d'ailleurs, en proportion, davantage dans la fonction publique que les femmes (4,3 % contre 2,1 %).

Antonin AUBRY
Souleymane BAH
Kendrick HERZBERG
inserSup
MESR-SIES

Source, champ et Définition

InserSup est un système d'information obtenu par rapprochement de fichiers administratifs « étudiants » d'une part, et « emploi » d'autre part, afin de mesurer et qualifier l'insertion professionnelle des sortants du supérieur.

Le champ couvert par cette publication porte sur les diplômés de nationalité française de moins de 30 ans en université ou autres institutions d'enseignements supérieurs de la promotion 2023 qui ne poursuivent pas d'études en 2023-2024. Les réinscriptions en 2024-2025 effectuées après une année d'interruption seront prises en compte pour la prochaine publication. La part de poursuivants sera réévaluée à cette occasion.

L'emploi mesuré est l'emploi salarié en France (note méthodologique). Il sera à terme complété avec l'apport de nouveaux fichiers administratifs.

Le salaire porte sur l'année 2022 et concerne la promotion diplômée en 2021. C'est un salaire en équivalent temps plein. Le 1^{er} quartile (respectivement le 3^{ème}) est le salaire au-dessous duquel se situent 25 % (respectivement 75 %) des salaires.

Son caractère exhaustif permet de construire des indicateurs à un niveau très fin de formation par établissement. Ces indicateurs sont disponibles sur l'Open Data du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Pour en savoir plus

Note méthodologique : <https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/inser-sup-note-methodologique-94050>

Open Data : <https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/fr-esr-inser-sup/information/>

